

Міністерство освіти і науки України
ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Вісник
Криворізького національного
університету

Збірник наукових праць

Випуск 34

Кривий Ріг 2013

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

<i>Вилкул Ю.Г., Близнюков В.Г., Луценко С.А., Баранов И.В., Близнюкова О.Ю.</i> Совершенствование методов планирования горных работ и проектирования карьеров	3
<i>Моркун В.С., Подгородецкий Н.С.</i> Экспертное обследование строительных объектов с использованием технологии ультразвуковой фазированной решетки	6
<i>Сінолицій А.П., Кольсун В.А., Козлов В.С.</i> Практична реалізація прототипу пристрою автоматичної ідентифікації типу споживача електричної енергії	9
<i>Кузьменко А.С., Коломіц Г.В.</i> Модернізація і експлуатація стендів лабораторії «електричних машин».....	13
<i>Хоцкіна В.В.</i> Автоматизація процесів керування технологічним комплексом збагачення залізних руд з використанням моделей мереж Петрі.....	15
<i>Тімченко Р.О., Настич О.Б., Хворост В.В.</i> Розрахунок підпірних стін кутникового типу з порожнинами в складних інженерно-геологічних умовах	18
<i>Чумаков В.П., Трунова А.Э., Гринь Д.В.</i> Интенсификация режима обжатий при прокатке на блюминге	23
<i>Азарян В.А.</i> Обоснование применения мобильных дробильно-сортировочных радиометрических комплексов в условиях железорудных карьеров Кривбасса.....	28
<i>Грищенко А.Н.</i> Планирование горных работ с использованием информации о каротаже взрывных скважин.....	31
<i>Єфіменко Л.І., Тиханський М.П.</i> Моделювання навантаження на опорні конструкції важких стрічкових конвеєрів.....	34
<i>Жосан А. А., Кірсань С.С.</i> Аналіз методів моделювання об'єктів з розподіленими параметрами.....	37
<i>Жосан А.А., Ліпанчиков С.І.</i> Огляд та аналіз способів математичного опису дезінтеграційного обладнання як об'єктів керування.....	41
<i>Кондратець В.О., Сербул О.М.</i> Обґрунтування системи комп'ютерної ідентифікації та регулювання розрідження пульпи у кульових млинах з циркулюючим навантаженням	45
<i>Азарян А.А., Кайгородов Р.А.</i> Технология передачи информации в системе автоматизированного контроля и управления качеством минерального сырья	49
<i>Щекин В.П., Кузьменко А.С.</i> Способы повышения эффективности работы чашевого окомкователя	53
<i>Михайленко О.Ю., Щокін В.П., Федоренко П.Ю.</i> Аналіз впливу ширини розвантажувальної щілини на споживання електричної енергії конусної дробарки	56
<i>Харламенко В.Ю.</i> Удосконалення методів узгодженого керування швидкостями обтискних валків головної кліті на блюмінгу.....	60
<i>Кондратець В.О., Мацуї А.М.</i> Пошук оптимальних умов ідентифікації розрідження пульпи у завитковому живильнику інформаційними технологіями.....	65
<i>Гнеушев В.О., Стадник О.С., Боблях С.Р.</i> Вплив вологості високозольного торфу на ефективність пневматичної сепарації	70
<i>Губин Г.В., Мулякко В.И., Губин Г.Г.</i> Инновации ждут применения.....	74
<i>Кочура Е.В., Фарис Самир Расми Альхури</i> Автоматизация раскрытия железной руды во вторых и третьих стадиях измельчения.....	76
<i>Кушнірук Н.В., Комогорцева В.В.</i> Аналітичний огляд теології збагачення окислених залізних руд у вітчизняній і зарубіжній практиці.....	81
<i>Луньов В.В., Амельченко А.С., Васильєв В.В.</i> Розробка методики ультразвукового контролю виливок з високоміцного чавуну з метою підвищення їх службових характеристик	85
<i>Silviu Marin Nan, Floarea Petrovan</i> Technologies to improve the quality CMM gas recovery technology of mine	89
<i>Silviu Marin NAN, Adrian Bogdan Imon, Dan Liviu Dandea</i> Modern devices for data and control aquisition used in the monitoring systems construction and design from underground facilities prone to explosives and toxicity	91
<i>Паранюк Д.И.</i> Формирование модели геологической структуры на основе анализа параметров процесса бурения	94
<i>Моркун Н.В.</i> Понижение размерности моделей нелинейных динамических структур при помощи методов на основе ядерных функций	96
<i>Лобов В.Й., Співак О.О.</i> Моделювання завантаження шихти між бункерами агломашини	100
<i>Батраков Д.В.</i> Применение вибрационных питателей для выпуска руды в условиях железорудных шахт Криворожского бассейна	104
<i>Младецкий И.К., Лысенко А.А., Попова О. Г.</i> Требуемая точность контроля параметров технологии обогащения полезных ископаемых.....	108
<i>Ніколаєнко К.В., Євтехов В.Д., Філенко В.В., Ніколаєнко П.К.</i> Технологічні рішення збагачення бідних гематитових руд штату Оріса (Індія), для отримання з них кондиційного концентрату	111
<i>Самойлик В.Г.</i> Исследование закономерностей образования коагуляционных структур в водоугольных суспензиях.....	114
<i>Ширяев А.А., Нескоромный Е.Н., Мироненко А.И., Самохина С.А., Старых С.С.</i> Применение тонкого грохочения для повышения качества железорудного концентрата на обогатительной фабрике горнообогатительного комплекса «АрселорМиттал Кривой Рог».....	120
<i>Олейник Т.А., Хмель И.В.</i> Исследование влияния резиновых футеровочных плит на эффективность измельчения руды Северного ГОКа	123
<i>Олійник Т.А., Левченко К.А., Гузема О.А.</i> Особливості високогадієнтної магнітної сепарації окислених залізних руд Кривбасу.....	127
<i>Олійник Т.А., Скляр Л. В., Чеховська Ю.В.</i> До питання утворення флотаційного комплексу.....	132
<i>Артохов А.В., Сердюк А.Ю.</i> Управление транспортными потоками с учетом влияния параметров окружающей среды	136
<i>Кононенко В.В., Кононенко А.В.</i> Рішення нелінійних задач у гірничій промисловості з використанням сплайн-методів ..	139

<i>Андреев Б.Н., Сергеева А.А.</i> Параметры и показатели эффективности комбинированной геотехнологии в Кривбассе.....	144
<i>Нестеренко О.С., Тарасенко А.В.</i> Аналіз досвіду спорудження камерних виробок на гірничих підприємствах.....	148
<i>Борщевский С.В., Прокопенко Е.В., Масло С.В., Глебо В.В.</i> Создание математической модели нахождения максимального компонента состава пород по пластам.....	151
<i>Прокопенко Е.В.</i> Математическая модель формирования отвала с учетом развития горных работ.....	156
<i>Поркуян О.В., Озорнін О. Ю.</i> Моделювання процесу синтезу метанолу як об'єкта керування	160
<i>Швидкий Н.И.</i> Исследование закономерностей движения заряженных пылевых частиц через систему электродов, создающих суперпозиционное электрическое поле в рабочем канале пылеуловителя	167
<i>Городюк О.В.</i> Екологічна роль та міроморфологічні особливості ґрунтоутворюючих процесів у деструктивних едафотобах степового Придніпров'я (біля штучного водоймища Андріївка)	170
<i>Хорольський В.П., Хорольський К.Д.</i> Методологія і методи управління адаптацією інноваційних процесів на підприємствах групи «Метінвест»	175
<i>Латишин А.А.</i> Улучшение экологии в местах добычи и хранения железной руды	180
<i>Хараджян Н.А., Хараджян О.А.</i> Особливості розробки інтерактивних інтерфейсів у СКМ SAGE	183
<i>Попруга Д.В., Валовой О.І.</i> Проблеми моніторингу технічного стану будівель і споруд	186
<i>Хорольський В.П., Хорольський Д.В., Бабенко М.О.</i> Энергобезопаска підприємств промисловості і в будівництві	190
<i>Тімченко Р.О., Кришко Д.А., Шевчук О.В., Петрова Л.В.</i> Використання порушених територій під об'єкти рекреаційних зон в містобудівному проектуванні	194
<i>Роенко А.Н., Коваленко В.В., Харин С.А.</i> Строительство железнодорожных тоннелей в Западной Европе	198
<i>Шевченко В.М., Белоусенко В.В., Черкасова Л.П., Бурлаченко Т.И., Якуш Н.Н.</i> Применение метода горизонтального направленного бурения при строительстве инженерных коммуникаций в условиях плотной застройки города Кривого Рога	201
<i>Гненна О.В.</i> Аналіз наукових робіт видатних вчених стосовно методології управління ризиками на виробництві	204
<i>Часова Е.В., Івчук В.В.</i> Эколого-химическая характеристика и методы защиты окружающей среды от фенола	209
<i>Шунов Р.П., Шайда В.П.</i> Учет контактных электромагнитных помех при конструировании промышленных металлодетекторов	213
<i>Синчук О.Н., Гузов Э.С., Пархоменко Р.А.</i> Анализ потребления электрической энергии участковыми понизительными подстанциями железорудных шахт	216
<i>Александрова Т.В., Мелашенко В.А.</i> Математическая модель устройства роликового типа для захвата ленты наклонного конвейера при отказе его тормозной системы	222
<i>Зеленский А.С., Лысенко В.С.</i> Построение кривых и поверхностей при решении горно-геометрических задач	225
<i>Лесовой А.А.</i> Исследование ошибок внешних условий методами фотограмметрии	232
<i>Латишин О.С., Немченко А.А., Коновалюк В.А., Латишина Д.О.</i> Дослідження повітрообміну в камероподібних виробках з великими теплопритоками	235
<i>Рясний В.М., Євстратенко І.А.</i> Від теоретичних розрахунків - до приймальних державних випробувань та серійного виробництва монорейкового гірничорятувального підйомника	238
<i>Бережний М.М., Чубенко В.А., Хіноцька А.А., Мацішин С.О.</i> Аморфність та міцність сталі	242
<i>Сванидзе В.З., Файнштейн В.Г.</i> Особенности выбора двигателя по мощности	245
<i>Ярош Т.П., Плотников В.В., Марасанова О.В.</i> Термодинамические особенности десульфурации пиритных огарков при их окислении	249
<i>Рязанцев А.А.</i> Способ профилирования зуборезного инструмента и устройство для контроля профиля	254
<i>Романенко А.О.</i> Районування кар'єрного поля по фактору тріщинуватості з використанням GNSS – технологій	257
<i>Николашин Ю.М., Корчагин Н.В.</i> Устойчивость откосов земляного полотна из отходов сухой магнитной сепарации железистых кварцитов	260
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ	
<i>Турило А.А., Гушко С.В.</i> Удосконалення сутності капіталізації підприємства	264
<i>Пижик М.М., Григор'єв Ю.І.</i> Дослідження впливу динаміки ціни товарної продукції на пріоритет видобування видів корисних копалин при комплексному освоєнні родовищ	266
<i>Грищина А.Е., Драгун Б.Т., Гук А.Ю., Самохина С.А., Нестерук Н.И.</i> Систематизация экономических показателей в нормах технологического проектирования дробильно-обогатительных фабрик	270
<i>Цвиркун С.Л., Цвиркун Л.А.</i> Эффективность графической подготовки у студентов технической специальности	275
<i>Криштопа І.І.</i> Метод стратегічного обліку та систематизація його елементів	279
<i>Хорольський В.П., Бурлакова Ю.М.</i> Теоретичні основи управління якістю життя гірничо-металургійного кластеру	283
<i>Крутов Г.В., Максимчук А.Г.</i> Налог на добавочную стоимость в контексте государственного регулирования внешнеэкономической деятельности	287
<i>Романенко А.В., Гамалинский И.А., Гук А.Ю., Драгун Б.Т.</i> Перспективы развития карьера ОАО «ЮГОК»	292
<i>Гринів І.З.</i> Аналіз критеріїв відбору великих платників податків України для здійснення документальних перевірок	295
<i>Світличний О.В.</i> Теоретико-правові засади місцевого економічного розвитку в Україні	301
<i>Зінченко О.А.</i> Теоретико-методологічні підходи до удосконалення механізму управління фінансовою санацією підприємства	305
<i>Калиниченко В.А., Калиниченко Е.В., Спивак Л.В.</i> Концепция амортизационной политики горных предприятий на современном этапе	309
<i>Бабець Є.К., Гребенюк С.Я.</i> Розробка оптимальної системи ціноутворення на залізорудну продукцію при організації біржової торгівлі в сучасних умовах ринку.....	312
<i>Попов С.О., Петун С.М.</i> Методические основы определения экономической эффективности использования систем программно-целевого управления в проектно-ориентированной деятельности подземных горнодобывающих предприятий	320
<i>Турило А.М., Адаменко М.В.</i> Визначення сутності економічної категорії «Інноваційний потенціал персоналу підприємства»	325
АНОТАЦІЇ	
<i>А н н о т а ц і ї</i>	330
ІНФОРМАЦІЙНІ ТА РЕКЛАМНІ МАТЕРІАЛИ	
<i>Бабець Е.К.</i> Основные направления разработки и совершенствования техники и технологии горного производства (80 лет по пути развития горной науки)	339

деяких вчених, авторів наукових робіт, які присвятили себе дослідженню ризику на виробництві, але методології управління ризику на підприємстві необхідно приділяти багато уваги, та неодмінно розробляти все нові методи контролю ризику на виробництві. Вчені виділили головні напрямки боротьби з ризиком, а саме: виявлення та ідентифікація ризику небезпеки, оцінка та аналіз ризику та їх описання, моніторинг та прогнозування розвитку небезпек, знешкодження його, оцінка можливих наслідків небезпек, запобігання появи нових ризикованих ситуацій, розробка заходів та засобів щодо мінімізації наслідків небезпеки, контроль.

Автор наголошує саме на те, що існує техногенний та природний ризик, що існує ризик небезпеки в різних сферах трудової діяльності і виділяють професійний та виробничий ризик. Але при такій вражаючій теорії вчені не дали конкретного аналізу, саме класифікації ризику. При боротьбі з невідомими ризикованими ситуаціями необхідно чітко знати «ворога» в обличчя, тому необхідно конкретніше класифікувати ризики. У загальному розумінні кваліфікація ризиків являє собою розподіл всіх видів ризиків за окремими групами на основі схожих ознак. Іншими словами, це якась систематизація ризиків, заснована на підставі якихось ознак і критеріїв. Природно, що всі види ризиків як то взаємопов'язані і разом впливають на конкретну сферу діяльності людини.

Динаміка одного виду ризику породжує іншу. Найбільш важливими елементами класифікації ризику є: час виникнення, основні фактори виникнення, характер обліку, характер наслідків, сфера виникнення. Також було наведено багато термінів щодо ризику, але саме чіткого пояснення та роз'яснення щодо виробничого та професійного ризику не було, окрім терміну який навела О.В. Пищикова [3]. Також треба зазначити, що можливо є необхідність розглянути ризик зі сторони техноцидних ситуацій, як загроза винищення людей та частково винищення населення.

Список літератури

1. Закон України «Про охорону праці» Закон від 14.10.1992 № 2694 –XII
2. **Лапін В.М.** Оцінка ризику імовірних небезпек / **В.М. Лапін** // Оцінка ризику різними методами. / Бібліотека українських підручників. - К.: Знання, 2007.- 367с.
3. **Давыдов А.В.** Идентификация факторов риска травмирования работников в условиях подземной добычи железных руд./ **Давыдов А.В., Гольшев А.М., Пищикова Е.В.** / Вісник «Криворожський національний університет», Вип. – 30, 2012.
4. **Гогіташвілі Г.Г.,** Управління охороною праці за міжнародними стандартами / **Гогіташвілі Г.Г., Карчевські Є.Т., Лапін В.М.** – К.: Знання, 2007.-367 с.
5. **Онищенко В.Я.** Управление технологическим риском // Безопасность труда в промышленности.- 1996.- № 12.- С. 29-31

Рукопис подано до редакції 18.02.13

УДК 504(075.8)

Э.В. ЧАСОВА, кандидат хим. наук, доц., В.В. ИВЧУК, кандидат биол. наук
ГВУЗ «Криворожский национальный университет»

ЭКОЛОГО-ХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ ФЕНОЛА

Рассмотрена эколого-химическая характеристика фенола и его производных. Приведены некоторые методы защиты окружающей среды от фенольных соединений. Показана эффективность использования органических и неорганических сорбентов, а также методов окисления фенолов кислородом воздуха и перекисью водорода.

Проблема и ее связь с научными и практическими заданиями. Одной из самых серьезных проблем современной цивилизации является нарастающее загрязнение окружающей среды техногенными химическими соединениями. В настоящее время продолжается рост концентрации токсического поллютанта - фенола в окружающей среде. В химической промышленности фенолы используют для изготовления красителей, пестицидов, лекарственных препаратов, фенолформальдегидных смол и синтетических волокон. Производство фенола в промышленном масштабе осуществляется тремя способами: кумольный метод (более 95%), окислением толуола (около 3%), выделением из каменноугольной смолы (около 2%). Большая часть фенола (около 44%) расходуется на производство бисфенола А, который используется для производства поликарбоната и эпоксидных смол; для производства фенолформальдегидных смол расходует-

ся 30% фенола; в среднем 12% фенола путем реакций гидрирования превращается в циклогексанол. Последний используется для получения искусственных волокон (нейлон, капрон). Оставшиеся 14% расходуются на производство антиоксидантов (ионол), неионогенных поверхностно-активных веществ – полиоксиэтилированных алкилфенолов (неонолы), крезолов, аспирина, ксероформа, пестицидов. Раствор 1,4% фенола применяется как обезболивающее и антисептическое средство. Фенол и его производные обуславливают консервирующие свойства копильного дыма. Также фенол используют в качестве консерванта в вакцинах [1].

Анализ исследований и публикаций. Фенол и его производные относятся к соединениям второго класса опасности, т.е. это вещества, попадание которых в организмы человека, животных и растений может вызвать необратимые изменения. При остром отравлении, сопровождающем попадание фенола на кожу или вдыхание его паров, наблюдается сильное жжение в местах, подвергшихся его непосредственному воздействию. Проявляются ожоги слизистых тканей. Возникает сильная боль в области рта, в глотке, животе; тошнота, рвота, понос; резкая бледность, слабость, отек легких. Возможны острые аллергические проявления. Артериальное давление понижено. Развивается сердечно-легочная недостаточность, возможны судороги; моча бурая, быстро темнеет на воздухе. Хроническое отравление фенолом приводит к анорексии; вызывает диарею, головокружение, трудности при глотании, обильное отделение слюны. В результате длительного пребывания под воздействием фенола человек может чувствовать боли в мышцах, слабость. Печень увеличена. Хроническое отравление фенолом вызывает поражение центральной нервной системы, нервные расстройства, сопровождаемые головными болями и потерей сознания, а также поражения почек, печени, органов дыхания и сердечнососудистой системы. Предельно допустимые концентрации фенола: рабочей зоны 1 мг/м^3 ; среднесуточная концентрация $0,003 \text{ мг/м}^3$; в воде $0,001 \text{ мг/м}^3$ [2].

Фенолы разнообразны по химическому строению. Это могут быть как монофункциональные вещества, так и полифункциональные, например, фенолы, нитрофенолы, аминифенолы, галогензамещенные. Фенолы представляют собой производные бензола с одной или несколькими гидроксильными группами. Они делятся на две группы: летучие (фенол, крезолы, ксиленолы, гваякол, тимол) и нелетучие фенолы (резорцин, пирокатехин, гидрохинон, пирогаллол). Химические свойства фенолов определяются, с одной стороны, наличием в них гидроксильной группы с подвижным атомом водорода, а с другой – фенильным радикалом с его характерными ароматическими свойствами. Вследствие взаимодействия электронной пары атома кислорода гидроксильной группы с π -электронами ароматического ядра, фенолы обладают повышенными кислотными свойствами. Смещение электронной плотности в направлении от атома кислорода к углеродному атому бензольного ядра усиливает тенденцию атома водорода гидроксильной группы фенола к отщеплению в виде протона и образованию фенолят-иона. Благодаря этому фенолы являются слабыми кислотами [1, 2].

Большая группа промышленных ядов, относящихся к ароматическим нитропроизводным (динитрофенолы, нитроортокрезол, пентахлорфенол, динитробутилфенол), осуществляет воздействие на ферментативные системы организма человека и животных, разобщая процессы дыхания и фосфорилирования, вызывает нарушение процессов накопления энергии в макроэргических связях АТФ. Действие фенолов на растения связано с ингибированием биосинтеза хлорофилла в листьях. Фенолы в естественных условиях образуются в процессах метаболизма водных организмов, при биохимическом распаде и трансформации органических веществ, протекающих как в водной толще, так и в донных отложениях [1, 2].

Фенолы являются одним из наиболее распространенных загрязнений, поступающих в поверхностные воды со стоками предприятий нефтеперерабатывающей, сланцеперабатывающей, лесохимической, коксохимической, анилиноокрасочной промышленности и др. В сточных водах этих предприятий содержание фенолов может превосходить $10\text{--}20 \text{ г/дм}^3$ при весьма разнообразных сочетаниях. В поверхностных водах фенолы могут находиться в растворенном состоянии в виде фенолятов, фенолят-ионов и свободных фенолов. Фенолы в водах могут вступать в реакции конденсации и полимеризации, образуя сложные гумусоподобные и другие довольно устойчивые соединения. В условиях природных водоемов процессы адсорбции фенолов донными отложениями и взвесями играют незначительную роль. В незагрязненных или слабозагрязненных речных водах содержание фенолов обычно не превышает 20 мкг/дм^3 . Быстрее всех разрушается собственно фенол, медленнее крезолы, еще медленнее ксиленолы. Многоатомные

фенолы разрушаются в основном путем химического окисления [2].

Превышение естественного фона по фенолу может служить указанием на загрязнение водоемов. В загрязненных фенолами природных водах содержание их может достигать десятков и даже сотен микрограммов в 1 дм³. Фенолы - соединения нестойкие и подвергаются биохимическому и химическому окислению [2].

В результате хлорирования воды, содержащей фенолы, образуются устойчивые соединения хлорфенолов, малейшие следы которых (0,1 мкг/дм³) придают воде характерный привкус. В токсикологическом и органолептическом отношении фенолы неравноценны. Летучие с паром фенолы более токсичны и обладают более интенсивным запахом при хлорировании. Наиболее резкие запахи дают простой фенол и крезолы. Для водных объектов определяют специальный показатель - фенольный индекс. Определяется как массовая концентрация фенолов в воде, вступающих в реакцию с 4-аминоантипирином и в определенных условиях образующих с ним окрашенные соединения [2].

Постановка задания. Рассмотреть экологическую и химическую характеристику фенола, а также проанализировать методы защиты окружающей среды от данного поллютанта.

Изложение материала и результаты. В последнее время применяют различные методы очистки воздушного бассейна от летучих фенолов и производственных стоков от растворенного в них фенола. С этой целью используются различные органические и неорганические сорбенты, позволяющие практически полностью извлекать примеси из потока воздуха и сточных вод. Созданы эффективные сорбенты на основе легкодоступных, дешевых, тепло- и кислотоустойчивых диатомитов и бентонитов путем обработки их различными органическими веществами, имеющими в своем составе азот. В литературных источниках указывается на то, что при изучении адсорбции фенола на природных образцах диатомита и бентонита было установлено, что количество адсорбированных молекул на их поверхности не велико. После обработки этих образцов органическими реагентами сильно возрастает их адсорбционное свойство по отношению к молекулам фенола. В результате сравнения адсорбционных свойств указанных образцов по отношению к молекулам фенола было установлено, что бентонит адсорбирует фенол из воздуха и сточных вод в большем количестве, чем диатомит [3].

На сегодня необходимо рассматривать, по крайней мере, два варианта сточных вод: высококонцентрированные по фенолу, которые характерны для коксохимической промышленности, производства фенолформальдегидных смол и других отраслей, содержание фенола в которых составляет от десятых до единиц г/дм³; низкоконцентрированные, с содержанием фенола 20-40 мг/дм³. Для очистки сточных вод первого типа используют метод окисления и сорбционную очистку. В последние годы в научной литературе встречаются данные об исследовании механизма окисления фенолов кислородом воздуха. Кислород, в зависимости от условий, восстанавливается с образованием радикалов HO^\cdot , HO_2^\cdot , O^\cdot и других активных промежуточных частиц. Все они обладают окислительными или гидроксидирующими свойствами. Из сравнения величин скорости окисления фенолов разного строения следует, что для простых одноатомных фенолов наиболее эффективной является биохимическая деградация. За ней следует фотоактивированный процесс, далее – окислительный радиолит и взаимодействие с молекулами кислорода. При автоокислении фенолов в нейтральной среде и недостаточном доступе кислорода образуются продукты более токсичные, чем исходные вещества. При окислении фенолов идентифицированы производные гидрохинона и пирокатехина, *p*- и *o*-бензохинон, щавелевая, малеиновая и винная кислоты. Автоокисление и окислительный фотолит помогают обезвредить в стоках, содержащих смесь фенолов, физиологически наиболее активные многоатомные фенолы. Несколько менее вредные простые фенолы подвергаются при этом деградации в гораздо меньшей степени. Наиболее эффективно для их обезвреживания – биологическое окисление. Сравнительно высокая скорость деградации многоатомных фенолов при автоокислении лишь незначительно увеличивается при активации процесса УФ излучением. Алкиламещенные многоатомные фенолы разлагаются с высокой скоростью в процессе автоокисления и практически не подвержены биохимическому окислению [1, 2, 4].

Привлекательность кислорода и перекиси водорода как окислителей связана с их дешевизной, доступностью и экологической чистотой. Недостаточное внимание к практическому использованию кислорода и перекиси водорода в технологических процессах связано с отсутствием общей картины окислительного действия этих окислителей, путей практической реализа-

ции каталитических систем и отсутствием должного методологического подхода к данной проблеме. Существуют две группы задач, связанных с окислительно-восстановительными превращениями O_2 и H_2O_2 . Первая - получение целевого продукта путем селективного окисления исходного субстрата при использовании максимально высоких концентраций последнего. Вторая – неселективная окислительная деструкция органических веществ в условиях низких концентраций в водном растворе (очистка водостоков, самоочищение водоемов). Литературные источники свидетельствуют, что в естественных условиях в природных водах действительно образуются радикалы (HO^\bullet , RO_2^\bullet , $O_2^{\bullet-}$), синглетный кислород и перекись водорода. Причем важную роль в процессе генерации этих частиц играют фотохимические реакции. Поэтому, при изучении общей картины химических превращений загрязняющих веществ в окружающей среде необходимым звеном является исследование фотохимических и радикальных реакций различных химикатов [5].

Существенной особенностью природных вод является присутствие в них микропримесей ионов переходных металлов. Эти металлы могут участвовать в реакциях с промежуточными свободными радикалами, перекисью водорода, молекулярным кислородом. Они могут образовывать различные комплексные соединения с компонентами природных вод, обладающими лигандными свойствами, выступать в качестве катализаторов окислительно-восстановительных реакций легко окисляемых компонентов, участвовать в различных фотохимических превращениях. Так как в естественных условиях природная вода обладает окислительной способностью, ионы переходных металлов в основном находятся в окисленной форме (Me^{2+}). Малая доля металла может находиться и в восстановленной форме (Me^+), участвуя в активации O_2 и H_2O_2 . Следовательно, в системе имеется более или менее постоянная концентрация ионов Me^{2+} , которые наряду с другими окислителями могут участвовать в химических превращениях загрязняющих веществ в природных водах. Наиболее распространенным в природных водах металлом переменной степени окисления является железо. Концентрация ионов железа в водной среде в среднем составляет около 10^{-5} М. В почвенном растворе она гораздо выше. Наряду с ионами железа в природных водах содержится также значительное количество ионов меди – около $3 \cdot 10^{-7}$ М, а также кобальта, марганца, никеля, хрома и других металлов на уровне 10^{-7} - 10^{-6} М. С химической точки зрения природная вода в естественных условиях представляет собой многокомпонентную многофазную фотохимическую каталитическую окислительно-восстановительную систему открытого типа $Me^+-Me^{2+}-O_2-H_2O_2-L-DH_2-S-In-hv$ (Me - металл переменной степени окисления, L - лиганд, DH_2 - субстрат, обладающий лигандными и восстановительными свойствами, S - вещества, не обладающие такими свойствами, In – акцептор свободных радикалов, образующий нерекционноспособные вторичные радикалы). В такой системе в силу внешних воздействий и побочных процессов поддерживается некоторое квазистационарное пространственно-временное распределение концентраций активных промежуточных частиц [3-5].

Свободные радикалы играют роль как в темновых каталитических процессах окисления, так и в фотохимических процессах, протекающих в природных средах под действием солнечного света. Все активные промежуточные частицы, образование которых возможно в природных водах, можно условно разделить на 4 группы. *Первая группа*, это - радикалы, образующиеся при восстановлении кислорода и окислительно-восстановительных и фотохимических превращениях перекиси водорода, - HO^\bullet , HO_2^\bullet , $O_2^{\bullet-}$. *Во-вторых*, это продукты активации O_2 и H_2O_2 ионами металлов переменной степени окисления в восстановленной форме – частиц типа CuO^+ , CuO_2^+ . *Третья группа*, это промежуточные продукты фотосенсибилизированных реакций - синглетный кислород и электронно-возбужденные частицы. *В-четвертых*, это всевозможные вторичные свободные радикалы, образующиеся вследствие участия активных промежуточных частиц в окислении присутствующих в природных водах органических соединений. Если химикат взаимодействует с триплетно-возбужденными частицами по механизму переноса атома H или электрона, то в системе образуются свободные радикалы, участвующие в последующих превращениях. Природа вторичных свободных радикалов определяется как природой исходных соединений, так и природой первично образующихся в системе активных промежуточных частиц. Для HO^\bullet наиболее характерны реакции электрофильного присоединения по кратной связи и отрыва атома H. Менее изучена реакционная способность радикала $O_2^{\bullet-}$. Этот радикал является эф-

фактивным акцептором атома Н и обладает относительно высокой реакционной способностью по отношению к фенолам, гидрохинонам и другим ароматическим соединениям, содержащим лабильный атом Н. Наиболее характерны для радикала $O_2^{\cdot -}$ реакции электронного переноса [4,5].

Выводы и направление дальнейших исследований. Таким образом, прогнозирование способности природных вод к самоочищению от химических загрязнений имеет значение и для решения других задач. Те же подходы и методы исследования могут быть применены для проведения таких водоохранных мер как принудительная интенсификация процессов самоочищения дренажных вод, разработка химической доочистки сбросовых вод предприятий, совершенствование методов контроля состояния природных водоемов, разработка способов детоксикации природной воды.

Список литературы

1. **Барбье М.** Введение в химическую экологию. – М.: Мир, 1978. – 237с.
2. **Беспамятнов Г.П.** Предельно допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде / Г.П. Беспамятнов, Ю.А. Кротов. – Л.: Химия, 1985. – 528с.
3. **Вигдорович В.И.** Теоретические основы, техника и технология обезвреживания, переработки и утилизации отходов / В.И. Вигдорович, Н.В. Шель. – М.: КАРТЭК, 2008. – 215с.
4. **Разумовский С.Д.** Озон и его реакции с органическими соединениями. – М.: Наука, 1974. – 213с.
5. **Уотерс У.** Механизмы окисления органических соединений. – М.: Мир, 1986. – 537с.

Рукопись поступила в редакцию 26.02.13

УДК 622.7.092: 542.86

В.П. ШУПОВ, канд.техн.наук, доц., Р.П. ШАЙДА, ст. преподаватель
ДВНЗ "Криворізький національний університет"

УЧЕТ КОНТАКТНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРОВ

Рассмотрена проблема конструирования и эксплуатации промышленных металлодетекторов с точки зрения необходимости учета контактных электромагнитных помех. Проведен анализ причин возникновения данной проблемы. Предложено направление повышения помехоустойчивости промышленных металлодетекторов к контактным электромагнитным помехам.

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. На предприятиях горно-металлургической промышленности используются металлодетекторы для фиксации металлических предметов в транспортных потоках. Типичным случаем является применение конвейерных металлодетекторов для обнаружения металлических предметов опасных размеров в потоке транспортируемых сырьевых материалов. Актуальной и до сих пор не решенной в полном объеме является проблема выявления немагнитных металлических предметов в потоке ферромагнитной руды. Для снижения маскирующего влияния руды используют многочастотные электромагнитные детекторы, регистрирующие слабый сигнал, переизлученный металлическим предметом. В этом случае приходится отстраиваться от посторонних электромагнитных излучений.

Все электромагнитные помехи, влияющие на работу приемного тракта металлодетектора, работающего в условиях промышленного предприятия, насыщенного электрооборудованием, можно разделить на две группы: помехи от активно излучающих элементов и контактные помехи, возникающие в результате воздействия электромагнитного поля металлодетектора на контакты с переменным электросопротивлением различных изделий с высокой электропроводимостью, которые находятся вблизи датчика металлодетектора.

Знание основных характеристик этих помех необходимо для принятия решения по величине мощности и спектру излучения проектируемого металлодетектора.

Анализ исследований и публикаций. Помехи, создаваемые различным электрооборудованием и возможные методы их подавления достаточно широко описаны в литературе и всегда учитываются разработчиками средств контроля и управления. В то же время помехи, создаваемые механическим оборудованием не содержащим электрических цепей, редко принимаются во внимание. Причиной таких, так называемых «контактных», помех являются контакты с пе-